

OILADA INKLYUZIV TA'LIM MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

University of Business and Science

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi sirtqi 21-
01 guruh talabasi Jambulova Shaxnoza
Kazimovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15207584>

Annotatsiya: ushbu maqolada oilada inklyuziv ta'lim madaniyatini shakllantirish, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarni faoliyat turlarini o'zlashtirishga qaratilgan ta'lim-tarbiya jarayoni va uni tashkil etishga qaratilgan masalalar haqida ma'lumot beriladi.

Аннотация: в данной статье представлена информация о формировании инклюзивной образовательной культуры в семье, образовательном процессе, направленном на освоение видов деятельности детей с особыми образовательными потребностями, а также вопросах, направленных на его организацию.

Abstract: This article provides information on the formation of an inclusive educational culture in the family, the educational process aimed at mastering activities for children with special educational needs, and issues related to its organization.

Kalit so'zlar: alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar, inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, oila, jamoa, imkoniyati cheklangan bolalar, rivojlanish, muhit, irsiyat.

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование, инклюзивная культура, семья, сообщество, дети с ограниченными возможностями здоровья, развитие, окружающая среда, наследственность.

Keywords: children with special educational needs, inclusive education, inclusive culture, family, community, children with disabilities, development, environment, heredity.

KIRISH

Atrofga nazar tashlaydigan bo'lsak jamiyatimizda turli xil oilalar mavjudligini ko'ramiz. Inson tinim oladigan, ruhiy taskin topadigan, shaxs sifatida ulg'ayib kamol topadigan maskan hisoblanadi. Xo'sh oila o'zi nima? Turli soha olimlarimiz oilaga turlicha ta'rif berishadi. Oila — nikoh yoki tug'ishganlikka asoslangan kichik guruh. Uning a'zolari ro'zg'orining birligi, o'zaro yordami va ma'naviy mas'uliyati bilan bir-biriga bog'langan. Oilada yashash baxt va saodatdir. Shu sababli ham o'zbek jamiyatida oila muqaddas dargohligi bilan bog'liq tushunchalar ko'p tarqalgan. Inson zoti tug'ilibdiki yashash uchun barcha zaruriyatlarni jumladan ,yurish-turish, gapirish, o`qish-yozishdan tortib tabiat qonunlari bilan to`qnash kelganda nima qilish kerakligigacha oilada anglaydi va o`rganadi. Oila jamiyatning o`zani u qanchalik mustahkam bo`lsa, jamiyat shunchalik qudratli bo`ladi. Bizga to`laqonli baxtni tuhfa qiladigan ham, afsuski, ba`zida baxtimizni yarimta qiladigan ham bu oila va oilaviy hayotdir.

Bir narsani alohida ta'kidlash kerakki, oila – jamiyatning bir bo`lagi sifatida harakat qiladi. Shuning uchun oilaning o`z vazifalarini muvaffaqiyatli bajarilishi nafaqat uning ichki holatiga, shu bilan birga jamiyatning ijtimoiy sog`lomligiga ham ta'sir qiladi. Shunday ekan, jamiyatni sog`lomashtirish uchun eng avvalo oilaviy tarbiyada, madaniyatni, insonparvarlik va oliyjanoblik kabi tushunchalarni singdirilib borishi maqsadga muvofiqdir.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI

Imkoniyati cheklangan insonlar xam sog'lom insonlar kabi xayot ne'matlaridan bahramand bo'lish xuquqiga egadir. Ular xam boshqalar kabi, hurmatlanishi lozim. Bugungi paytda qonunchiligimizdagi mavjud huquqiy- me'yoriy hujjatlar asosida nogironligi bo'lgan, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumta'lim maktablari, o`rta maxsus kasb-hunar ta'limi va oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim joriy etilmoqda va ushbu toifadagi insonlarning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jalb qilinishi va faol ishtiroki ta'minlanmoqda Inklyuziv jamiyatga o'tishning bir qator shart-sharoitlari bo'lib, ular sirasida inklyuziv madaniyat hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Sababi

jamiyatdagi har qanday ijobiy o'zgarish, bir bosqichdan ikkinchisiga o'tish faqatgina shu jamiyat a'zolarining faol ishtiroki va qo'llab-quvvatlashi orqali samarali amalga oshadi. Bunda esa, o'z navbatida, shunga mos dunyo qarash va madaniyatni talab etadi. Bir so'z bilan aytganda, inklyuziv madaniyat "insonlarning qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilish", "turli toifadagi insonlarga nisbatan xayrixohlik", "turli xil farqli jihatlariga ko'ra kamsitmaslik", "barchaga insoniylik va insonparvarlik munosabatida bo'lish", "imkoniyati cheklangan shaxslarga ko'maklashish va qo'llabquvvatlash" kabi tushunchalar bilan ham uyg'unlashadi.(1-rasm)

1-rasm

Har qanday madaniyatga, eng avvalo, oila muhitida tamal toshi qo'yilgani kabi inklyuziv madaniyatning ham boshlang'ich nuqtasi oiladir. Imkoniyati cheklangan bolalar muammolariga bag'ishlangan bir qator ilmiy tadqiqotlar mazkur toifadagi bolalarning rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvi va jamiyatga faol integratsiyasi oilada inklyuziv madaniyatning shakllanganlik darajasi bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatdi. Ma'lumki, imkoniyati cheklangan bolaning dunyoga kelishi oila uchun ma'lum muammolar va qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi, tabiiydir. Avvalo, ota-ona bu holatga to'liq ruhan tayyor emasligi masalaning birinchi tomoni bo'lsa, keyingi muammolar oila muhitida bolaning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra to'laqonli rivojlanishi uchun zarur munosabat, shart-sharoitlar, imkoniyatlar, ko'mak va

qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq holda zanjir reaksiyasi shaklida vujudga kelib boradi. Oiladagi inklyuziv madaniyatning birinchi va muhim sharti bu imkoniyati cheklangan bolaga bo'lgan to'g'ri va ijobiy munosabatdir. Lekin bilamizki, har doim ham bunday munosabat ota-onalardan kutilavermaydi. Ota-onalar yoki oiladagi boshqa insonlarning bilim, saviya va hayotiy tajriba darajasi bolaga nisbatan birlamchi munosabatlarning shakllanganligi o'zining ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Bizningcha, bunday vaziyatdagi oilalarga boshlang'ich psixologik, tibbiy va pedagogik maslahatlar bola dunyoga kelganining ilk kunlaridanoq bevosita perinatal markazlarning o'zida berilgani ma'qul. Shuningdek, keyingi bosqichlarda imkoniyati cheklangan chaqaloqning salomatligi bilan bir qatorda ota-onalarning ruhiy holati va bolaga munosabati ham oila istiqomat qiladigan hududdagi tibbiyot muassasalari va tibbiy-ijtimoiy xizmatlar diqqat-e'tiborida bo'lmog'i zarur.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Xozirgi davrda mamlakatimizda inklyuziv ta'limga o'tish jarayonlari izchil davom etayotgan ekan, ota-onalarda shakllangan inklyuziv madaniyat uning bola uchun sifatli va samarali kechishini ta'minlaydi. Maxsus ta'limdan farqli o'laroq, inklyuziv ta'limda "jismoniy, ruhiy, aqliy va boshqa muammolaridan qat'iy nazar barcha bolalar umumiy tarzda, o'z uyi, oilasi va hududida, ehtiyojlariga mos barcha sharoitlar yaratilgan muassasalarda, o'z tengqurlari bilan birga ta'lim olishi demakdir". Bundan shunday xulosaga kelish zarur bo'ladiki, inklyuziv ta'lim sharotida ota-ona, garchi ular bunga hali tayyor bo'lmasalarda, bola ta'lim-tarbiyasi uchun pedagog bilan deyarli teng vazifalarni o'z zimmasiga olishlariga to'g'ri keladi. Shu boisdan, inklyuziv ta'lim muassasalari otaonalar bilan ishlashning aniq, maqsadli va imkon qadar har bir bolaning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tuzilgan reja va dasturlarga ega bo'lishlari va hamkorlikda faoliyatni amalga oshirib borishlari lozim bo'ladi. Bizningcha, quyidagilar oilada inklyuziv madaniyatni shakllantirishda bugungi kunda o'zining ijobiy natijalarini beradi:

- perinatal, tibbiy va tibbiy-ijtimoiy xizmatlar faoliyati doirasida rivojlanishining ilk davrlaridanoq imkoniyati cheklangan bola uchun oilada ijobiy muhit va munosabatni shakllantirish bo'yicha dasturlarni amaliyotga joriy etish;

•oilalar uchun bir martalik kompleks yoki uzluksiz maslahatlarni tashkil etib borish uchun alohida pedagogik-psixologik loyihalar ishlab chiqish va shunday tizimni yo'lga qo'yish;

•inklyuziv ta'lim sharoitida ta'lim muassasalari va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik sifati va samaradorligi indikatorlari hamda usullari bo'yicha namunaviy dasturlar, qo'llanmalar va tavsiyalarning yangi avlodini yaratish;

•imkoniyati cheklangan bolalar istiqomat qiladigan oilalar uchun maxsus saytlar, ijtimoiy tarmoqlarda kanallar tashkil etish va targ'ibot ishlarini olib borish shular jumlasidandir.

Xulosa sifatida aytganda, oiladagi inklyuziv madaniyat inklyuziv jamiyatga o'tishda, inson rivojlanishining barcha davrlarini o'z ichiga olgan holda hal qiluvchi rollardan birini o'ynaydi. Bu esa maxsus ta'lim pedagogikasida inklyuziv madaniyatning barcha jihatlarini qamrab olgan yangi amaliy va ilmiy tadqiqotlarni olib borish, ta'lim tizimini metodik, ota-onalarni esa pedagogik-psixologik maslahat va ko'makning samarali tizimi bilan qamrab olishni talab etadi. Inklyuziv ta'limning yetakchi psixologik g'oyasi shundan iboratki, barcha odamlar rivojlanish imkoniyatiga egalar. Rivojlanish mexanizmi bo'lib yuzaga chiqadigan omil esa bu imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan ijobiy munosabat, to'g'ri yo'naltirilgan tahsil bo'lishini unutmazlik darkor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Toshkent sh.
2. Inklyuziv ta'lim. Darslik / Madatov I.Y.; O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali, 2024. – 240 b.
3. N.B.Goipova Inklyuziv ta'lim. Gospsital pedagogika: darslik / N.B.Goipova – Namangan, 2024, 252 bet.
4. Pedagogik atamalar lug'ati.. – T.: "Fan", 2008. – B. 47.
5. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. Science and Education, 5(9), 237-242.